

UDK: [656.117](#)

AVTOTRANSPORT VOSITALARINING ATROF MUHITGA TA'SIRI

Sh.N.Nosirov, N.H.Xolliyev

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
shezodnosirov5959@gmail.com , kxolliyev0672@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishlari, ekologik muammolar va inson salomatligiga xavf soluvchi omillar ichida transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar asosiy o'rin tutmoqda. Ushbu tezisda avtotransport vositalarining atrof-muhitga salbiy ta'sirlari, hamda ularni bartaraf qilish yo'llarini ilmiy tahlil qilib chiqildi.

Kalit so'zlar: Avtomobil yo'llari, zararli moddalar, transport oqimlari, transport infratuzilmasi, yo'l harakati, tirbandlik, yo'llarning kengayishi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish.

Аннотация. В настоящее время вредные газы, выбрасываемые транспортными средствами, являются основным фактором, способствующим глобальному изменению климата, возникновению экологических проблем и угроз здоровью человека. В диссертации дан научный анализ негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду и путей его устранения.

Ключевые слова: Автомагистрали, вредные вещества, транспортные потоки, транспортная инфраструктура, дорожное движение, заторы, расширение дорог, экология и охрана окружающей среды.

Annotation. Currently, among the factors threatening global climate change, environmental problems, and human health, harmful gases emitted by vehicles occupy a key place. This thesis provides a scientific analysis of the negative impacts of vehicles on the environment and ways to eliminate them.

Key words: Highways, pollutants, traffic flows, transport infrastructure, traffic, congestion, road widening, ecology and environmental protection.

Bugungi kunda texnika taraqqiyoti natijasida avtotransport vositalarining soni keskin oshib bormoqda. Bu, bir tomondan, inson hayotini yengillashtirayotgan bo'lsa, boshqa tomondan esa, atrof-muhitga katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, yirik shaharlarda havo ifloslanishining asosiy manbasi aynan transport vositalaridan

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

chiqadigan zararli gazlar hisoblanadi. Transport tizimidagi ekologik muammolar nafaqat atrof-muhitga, balki inson salomatligiga ham jiddiy xavf tug'dirmoqda. Shunday ekan, ushbu muammoning ilmiy jihatdan o'rganilishi va ekologik barqaror transport tizimlarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridandir.

Zamonaviy jamiyatni avtotransportsiz tasavvur qilish qiyin. Transport havo ifloslanishining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Ifloslanishning 40-45% avtotransport vositalariga to'g'ri keladi, shaharlarda esa bu ko'rsatgich 85-95% ni tashkil etadi [1].

So'ngi yillarda dunyo bo'yicha avtomobil ishlab chiqarish ko'rsatgichi yildan yilga o'sib bormoqda, 2000 – 2005-yillarda 60 mln atrofida o'rtacha yillik avtomobil ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2010-yildan so'ng ishlab chiqarish keskin o'sganligini kuzatishimiz mumkin, xususan, 2010-yilda 77,86 mln, 2015-yilda 90,78 mln, 2018-yilda 95,7 mln, 2019-yilda 90,864 mln, 2020-yilda 77,62 mln va 2021-yilda 79 mln dona avtomobil ishlab chiqarilgan [2].

Hozirgi vaqtda havoning ifloslanishida avtotransportlarning hisyasi ortib bormoqda. Dunyo bo'yicha 8 mln. dan ortiq avtomobil har kuni havoga 100 minglab tonna zararli birikmalar chiqaradi. Avtomobil tutunida 200 dan ortiq zararli birikmalar mavjud [3].

Chiqindi gazlar tarkibi

T/r	Chiqindi gazlar Komponenti	Hajmi bo'yicha miqdori, %	
		Dvigatellar	
		benzinli	dizelli
1	Uglerod oksidi	0,1 - 10,0	0,01 - 5,0
2	Uglevodorodlar	0,2 - 3,0	0,009 - 0,5
3	Aldegidlar	0 - 0,2	0,001 - 0,009
4	Oltinugurt oksidi	0 - 0,002	0 - 0,03
5	Qurum, g/m ³	0 - 0,04	0,01 - 1,1
6	Benzopiren, mg/m ³	0,01 - 0,02	Do 0,01

Avtomobillardan chiqayotgan gazlarning tarkibi. [Masodiqov, 2023].

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Transport odamlarning nafaqat yer yuzida, balki havo va suv orqali harakatlanish vaqtini tezlashtirishga imkon berishiga qaramay, har xil transport vositalari atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

1. Avtotransport vositalarining eng katta salbiy ta'siri – bu atmosferaga chiqariladigan zararli gazlardir. Benzin va dizel yoqilg'ilarining yonishidan karbonat anhidrid (CO_2), azot oksidlari (NO_x), uglevodorodlar, formaldegid va chang zarrachalari ajralib chiqadi. Bu moddalar havoning sifatini pasaytiradi, iqlim o'zgarishiga sabab bo'ladi va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Shaharlarda avtomobillardan keng foydalanish shaharlarda yo'llarning kengayishiga olib keladi, buning natijasida ko'p yo'llar, infratuzilma va to'xtash joylariga bo'lgan ehtiyojni oshiradi, bu esa atrof-muhitning buzilishiga sabab bo'ladi.

3. Avtotransport vositalarining ko'pligi, ayniqsa yirik shahar va avtomagistrallarda shovqin ifloslanishining ortishiga sabab bo'ladi. Bu esa insonlarda asab tizimi kasalliklari, uyqusizlik va stress holatlarini kuchaytiradi.

Katta avtotransport hajmi tirbandlikni keltirib chiqaradi, natijada yoqilg'i sarfi va chiqindilarni ko'paytiradi. Yo'l tirbandligi ham vaqt va unumdorlikni behuda sarflashga, olib keladi.

Xulosa. Avtotransport vositalarining atrof-muhitga ta'siri ko'p qirrali va murakkab muammolardan biridir. Bu jarayonni nazorat qilish va salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etish, davlat siyosatida

yashil energetika va barqaror transport masalalariga e'tibor kuchaytirish zarur. Har bir fuqaro ham bu borada o'z hissasini qo'shishi, ya'ni jamoat transportidan foydalanish, texnik ko'rikdan o'tkazilmagan avtomobildan foydalanmaslik, avtomobillarni ekologik standartlarga muvofiq ishlatish kabi odatlarni shakllantirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bahodirov. G‘.M. Avtomobillar va ulardan chiqadigan chiqindilarning atrof-muhitga va insonlarga salbiy oqibatlari // O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 18-son 20.04.2023, -B 1072-1075.
2. Islomov. Sh.E., Mamaeva L. M. Avtomobil transporti vositalaridan ajralib chiqadigan zararli moddalarning umumiy konsentratsiyasini aniqlash // Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 6 | 2022 ISSN: 2181-1385. -P 878-884.
3. Xotamov I., Sultanov.M., Yadgarov. A. Atrof - muhit va tabiiy resurslar iqtisodiyoti darslik // O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Toshkent - 2021. -B 117-118.
4. Masodiqov J.X. Avtotransport vositalarining ekspluatatsiya jarayonida chiqadigan chiqindi gazlar tarkibini aniqlash // Механика ва технология илмий журнали, 2023, № 1 (10) UDK. 504.75(075). -B 143-150.
5. World Health Organization (WHO) – “Air Pollution and Health” hisobotlari, 2022.
6. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), “Climate Change and Transport”, 2021.

